

O'TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA MILLIYLIK RUHI

Jo'raboyeva Yulduz

Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10533928>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'tkir Hoshimov asarlaridagi xalq ruhiyati, so'zlarning xalqonaligi va barcha yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo'lgan barcha uchun tushunarli xususida fikr yuritiladi. O'tkir Hoshimov asarlari o'zining milliylik ruhi bilan ham ajralib turishini va O'tkir Hoshimov ijodida o'zbek xalqi siymosining haykalini yaratganligi to'g'risida qarashlar ifodalangan.

Kalit so'zlar: xalqchilik, ko'makgo'ylik, andisha, o'zbekchilik, muhabbat tarannumi, ma'naviy ozuqa. Sof, samimiy, tabiiy, iliq rohat qilib o'qiladigan asari bilan yirik adiblar nazariga tushgan O'tkir Xoshimov badiiy adabiyotga zalvorli qadamlar ila kirib keldi. Dastlabki qissasidagi badiiyat keying asarlarida mukammallashib, asardan asarga rivojlanib, ziynatlanib bordi. Adib shu yo'sinda o'nlab romanlar, bir necha qissalar, ta'sirchan drammatik asarlar yaratdi. Uning har bir asari o'quvchilar qalbidan yuksak o'rin egalladi. Buning sababi esa O'tkir Hoshimov asarlari xalqchil, o'zbekona, insoniy mexr-muhabbat, qadr-qimmat kuylanganidadir. Adib asarlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda asosan hayotiy voqealar aks etgan. Misol uchun mashxur yozuvchilarimizdan hisoblangan Said Ahmad tabiri bilan aytganda dostondek o'qiladigan, uni o'qiganimizda o'z onalarimizni eslaydigan asari "Dunyoning ishlari" da ham ko'z oldimizda bo'layotgan voqealar aks etgan. Undagi har bir hikoyalar bir qarashda bir-biriga bog'liqqa o'xshamasa-da, barchasida birgina qahramon Poshshabuvi (Hakimaaya) atrofida

aylanadi. Asarni adib onasiga bag'ishlaganligini bir o'qishdayoq payqash qiyin emas. Lekin aslini olganda bu asar faqatgina Hakima aya haqida emas adibning o'zi e'tirof etganidek barcha o'zbek ayolining onalarning hayoti, farzandiga bo'lgan muhabbati, sadoqati haqida desak mubolag'a bo'lmaydi. Undagi kichik bir hikoyadan ham kitobxon olam-olam ma'naviy ozuqa ibrat oladi. Misol uchun asardagi "Qarz" hikoyasini oladigan bo'lsak, unda o'zbek xalqidagi qo'shnilariga mexr-oqibat, ko'makgo'ylik, andishalilik va o'zbek xalqining bolajon xalq ekanligi tasvirlanadi. Poshsha buvi bolalariga qarz olganman shuni qaytaryapman deydi biroq bu qarz bolalar uchun ham kitobxon uchun ham sirliligicha qoladi. Balki bir vaqtlar ona shu qo'shnisida og'ir paytida ko'mak olgandir balki yo'q. Lekin nima bo'lsa ham u birozgina oladigan nafaqa pulini ham o'ziga sarf etmay qo'shni bolalarning quvonchi, shodligi uchun sarf etadi. Bu o'zbek xalqidagi buyuk fazilatlardan biri. Asardagi yana bir hikoya inson

bolasining ilk bor tinglaydigan qo`shig`I alla to`g`risida. Bu hikoyada adib allaning jozibador kuyi,qalblarni eritib yuboruvchi ohanggi, yuraklarga yetib borib ularda mustahkam o`rnashib qoladigan so`zlari haqida bayon qilaturib allaning til,millat tanlamasligini eslatib,shunday satrlarni keltiradi: "Ehtimol,dunyoning bir chetida turib bir odam o`z seviklisiga aytgan dil rozini dunyoning nargi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas,ehtimol,dunyoning bu chekkasida turib bir odam aytgan eng oqilona fikrni dunyoning nargi chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas. Biroq dunyoning bu chekkasida turib ona aytgan alladan dunyoning narigi chekkasidagi go`dak bemalol orom oladi" Chindan ham biz bilmagan biz sezmagani shunday sehri mavjudki,u qaysi tilde bo`lmasin dillarga orom bag`ishlaydi. Adibning yana bir "Qalbingga quloqsol"qissasida ikki sevishgan yoshlar Charos va Yodgorning sof muhabbati tasvirlanadi. Qissa bosh qahramonlari o`z muhabbati yo`lida juda ko`p qiyinchiliklarga uchrashadi. Atrofdagilar ularning pok muhabbatini tushunmay ularni behayolikda, subutsizlikda ayblashadi.Charosni yoqtirgan yigitlardan biri Dilshod, Charosning onasi VasilaNazarovna, Yodgorning sobiq turmush o`rtog`I Aziza va komsomol tashkilotining kotibi Iskandarovlar ularga qattiq qarshilik qilishadi va hatto Yodgorning axloqi yomonligini isbotlashga tirishib komsomollar yig`ilishini ham o`tkazishadi. Biroq yosh qalblar o`z muhabbatlaridan voz kechishmaydi. Inson yaralibdiki, muhabbat bilan birgalikda yashaydi. Sevimli shoiramiz Nodirabegimning muhabbat to`grisidagi quyidagi satrlari aynan uning abadiyligi va zarurligi xususida bitilgan.

Muhabbatsiz kishi odam emasdur,
Gar odamsan muhabbat ixtiyor et.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

- 1."Dunyoning ishlari" qissa "O`QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT-2018
- 2."Bahor qaytmaydi" qissa "SHARQ" NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT-2005
- 3."O`ZBEKLAR" hikoyalar, o`ylar, hajviyalar to`plami YOSHLAR NASHRIYOT UYI TOSHKENT-2018

